

Сайт журнала: https://agrarianhistory.com/O_zhurnale

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АВСТРО-ВЕНГРИИ В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВЕКА. ИЗ ДОНЕСЕНИЙ ВОЕННО-МОРСКОГО АГЕНТА

Дзырук Михаил Сергеевич¹

¹Аспирант кафедры философии, социологии и истории, Воронежский государственный технический университет, ул. 20-летия Октября 84, Воронеж, Россия, E-mail: warinsite@mail.ru

Аннотация

Для получения максимально полной информации о процессах, протекающих в других государствах, достаточно давно использовались возможности разведывательных подразделений. На рубеже веков в Российской Империи существовал институт Военно-морских агентов, более привычным названием которых для нас являются военные и морские атташе. Офицеры, обладавшие знанием иностранных языков, подкованные в технических и военных вопросах, проходили службу прикомандированными к консульствам в иностранных государствах. Особый интерес в преддверии Первой Мировой Войны, представляли государства, которые встретились, впоследствии, на поле боя на суше, в воздухе и на море. В задачи военно-морских агентов не входило получение информации, касаемо только деятельности военно-морских флотов иностранных государств, наоборот им предписывалось максимально полно освещать социально-экономические, политические и демографические особенности. Уже в те времена ставка делалась на возможность перепроверки информации путем получения ее из разных источников. Тем интереснее будет рассмотреть в рамках данной научной статьи разведывательные данные, полученные военно-морскими агентами и данные из уникальных печатных изданий, касаемо особенностей развития аграрного сектора Австро-Венгрии и связанных с ним иных особенностей.

Ключевые слова: сельское хозяйство, военно-морской агент, товарооборот, природные ресурсы.

I. ВВЕДЕНИЕ

В конце XIX - начале XX вв. в большинстве развитых стран происходил быстрый промышленный рост, который подразумевал повышение уровня индустриализации и производства. Промышленный рост сопровождался разработкой и внедрением новых механизмов и методов их использования во всех сферах, в том числе и в военной. Для промышленного роста необходимы были ресурсы и речь идет не только о добыче металлов и прочих химических элементов. Для обеспечения армии и военно-морского флота необходимы продовольствие, амуниция (например включающая в себя множество изделий из натуральной кожи крупного рогатого скота, или военная форма, пошитая из натуральной шерсти, войлока и других тканей).

Политическая обстановка в мире и конкретно в Европе давала достаточно недвусмысленные сигналы о том, что в скором времени может начаться «большая» война. Этому способствовали события, происходившие на Балканах, входящих в зону интересов таких игроков мировой политической арены, как Российская Империя, Австро-Венгрия и Германия. Соответственно, каждая из названных стран отличалась своими исключительными особенностями, которые помогали характеризовать ее как с социально-политической и экономической, так и с военной стороны. И в этом вопросе одной из составляющих получения цельной картины о геополитическом противнике являлись в том числе данные о возможностях его сельского хозяйства. В общем понимании, несмотря на развитие военной техники и вооружения, основной движущей силой наступательных действий являлась пехота, то есть солдаты, унтер-офицеры и офицеры, которых нужно кормить и одевать по сезону.

Дмитрий Владимирович Ден в гимназической форме.

В начале XX в. все мировые державы скрупулезно работали над подготовкой своих вооруженных сил и военно-морских флотов к возможной «большой» войне в Европе. По имеющейся в распоряжении разведок данных стран информации, война могла разразиться за Балканы и Средиземное море. На этом фоне военно-техническое развитие некоторых европейских стран явно указывало на подготовку к будущим боевым действиям.

Уже в это время стал осязаем контур объединения и вовлечения стран в союзы по принципу взаимности интересов, или зависимости от ресурсов и технологий. Все возможные разведывательные ресурсы повсеместно направлялись на получение упреждающей и характеризующей информации. Военно-морской агент Российской Империи в Австро-Венгрии, капитан 2 ранга Д.В. Ден (Рис. 1), имея в своем распоряжении как агентурные, так и иные методы получения информации, большое влияние уделял характеристике Австро-Венгрии по разным направлениям [1].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Тема научной статьи исследована мало. Во время работы над статьей, мною были изучены труды и публикации различных ученых, среди них хотелось бы выделить А.Ю. Емелина [7] с диссертацией на соискание ученой степени кандидата исторических наук «Военно-морские агенты России: эволюция института, его задач и методов (1856 - 1918)» и курс лекций «Актуальные вопросы военной истории России» под авторством Гуринова С.Л. [14], и Ливенцева Д.В. [14]. Среди современных историков изучаемая тематика освещалась в различных работах А.И. Колпакиди [8], А. Севера [8], Р. Фалинго [9], Р. Коффера [9], М.В. Жеребкина [12], А. В. Алексеева [11], И. В. Крюкова [13], Р. Р. Хасанова [14]. При воссоздании процесса получения информации о аграрном секторе, промышленности, внешнеэкономических связях Австро-Венгрии военно-морскими агентами, ее оценки, ключевым научным методом является историзм. Именно он позволяет раскрыть исторические условия и оценить важность получаемых сведений в рамках подготовки российской империи к Первой Мировой войне. Сравнительный анализ помогает обратить внимание на значимость и объем информации, получаемой Военно-морскими агентами. Проблемно-хронологический метод дает представление об исторических этапах, в которых осуществлялась деятельность военно-морских агентов в Австро-Венгрии. Метод исторической реконструкции воссоздает конкретные предпосылки для получения любой характеризующей информации о Австро-Венгрии как о геополитическом оппоненте Российской Империи. На рубеже Первой Мировой войны, Австро-Венгрия являлась страной аграрной. Население Лоскутной монархии по состоянию на 1906 год составляло примерно 74 человека на один квадратный километр и это число было меньше других европейских стран [1], таких как Германия, Италия, Великобритания, Швейцария. При этом земли Австро-Венгрии были богаты природными ресурсами, плодородны и большая часть населения занята в этих сферах. С ресурсами и товарами, полученными от сельского хозяйства, Австро-Венгрия являлась крупным игроком на мировом рынке. Товары, представленные к таблице №1 были необходимы для Германии [3] и Австро-Венгрии, их производство было поставлено на поток. Существовала некоторая зависимость Германии от Австро-Венгрии в ресурсах и Австро-Венгрии от Германии в промышленном оборудовании и машинах [2]. По мнению военно-морского Агента старшего лейтенанта, барона П.Н. Врангеля, зависимость Австро-Венгрии от Германии в плане использования последней как основного рынка сбыта своей преимущественно аграрной и горнодобывающей промышленности, сильно тормозит двуединую монархию в развитии, несмотря на достаточно высокий уровень жизни населения.

Наименование	Примечание
Лес	
Уголь	
Шерсть	
Перо	
Ездовые лошади	
Продукты Питания	Яйца, крупный рогатый скот, иной скот, хлеб и злаковые, солод, пиво и др.
Подготовленное сырье	Кожа, шкуры, шелк, металл и др.

Продукция, занимающая наибольший объем экспорта из Австро- Венгрии

Интересным фактом можно назвать то, что современниками описываемых событий указывалось на то, что в литературе, издаваемой в начале XX в. Австро-Венгрия освещалась скудно и шаблонно. Не смотря на наличие интереса в российском обществе судьбой славянских народов [3], проживающих на Балканах, до 1914 г. в печати не затрагивались вопросы причин назревающей агрессии.

И наоборот, с 1914 г. для понимания некоторых процессов, исторических и политико-экономических предпосылок, стали появляться издания под авторством таких авторов как К.Я. Грот [3], Г.М. Матов[4] и других.

Исходя из имеющихся архивных данных, Австро-Венгрия была преимущественно аграрной страной. Но для подтверждения этого утверждения, необходимо разобрать подробнее те составляющие, из которых состояла эта самая «аграрность». В первую очередь необходимо учитывать размер и расположение империи и соответственно, климатические особенности [4]. Так, Австро-Венгрия, простиравшаяся практически через всю Европу, на юге (преимущественно между 42-46 градусами северной широты), отличалась мягким климатом, позволявшем выращивать даже экзотические фрукты. В диапазоне между 46-49 градусами северной широты климат считался умеренным, и на территориях далее 49 градусов северной широты, например во Львове, климат считался более суровым. Все это не отменяло главной особенности – обилие плодородных земель и почти 2/3 населения занятых в аграрном, или горно-добывающем секторе. Австро-Венгрия в целом воспринималась как страна с большим количеством аграрных городов.

Зальцбург, Австро-Венгрия.

Например, для понимания особенностей сельского хозяйства в Австро-Венгрии, в зависимости от территориального и, соответственно, климатического расположения, выращивали следующие культуры:

- На юге Империи климат крайне благоприятный и позволял выращивать виноград, рис, кукурузу и различные фрукты.
- В центральных областях со средним климатом выращивали кукурузу и злаковые культуры, производили вино.
- В северных областях производили лен, коноплю [4].
- Третья часть территории Австро-Венгрии была покрыта различными лесами, преимущественно лиственными.

Озеро Wocheiner, Любляна, Австро-Венгрия.

Современниками отмечалась не только плодородность земель Австро-Венгрии, но и использование передовых способов обеспечения процессов сельского хозяйства [4]. Например использование механизированной тяги, а также специального оборудования для возделывания.

Безусловным лидером аграрного сектора Двуетидной монархии была Венгрия. По имеющимся данным, урожайность злаковых культур позволяла занимать лидирующие позиции в регионе по экспорту хлеба. Излишки зерна главным образом шли в Германию, где данный товар был чрезвычайно востребован.

Информация о аграрном секторе Австро-Венгрии не будет полной, если не упомянуть еще некоторые его составляющие:

Двуетидная монархия считалась страной с развитым животноводческим комплексом. При этом крупный рогатый скот в основном выращивался на западе Империи, овцеводством занимались прибрежные провинции, а непосредственно в Венгрии были сосредоточены основные мощности по выращиванию свиней [4]. Отдельно хотелось остановиться на лошадях, которых разводили в Австро-Венгрии. С помощью селекции, пользуясь развитым аграрным сектором, большим количеством пастбищ, в Двуетидной монархии разводили различные породы лошадей, как военного, так и мирного предназначения. Среди пород были тяжеловесы, ездовые лошади, гибриды и породистые скакуны. Страна считается Родиной таких пород как: Кисбер фелвер; Муракози; Гидран; Нониус; Фуриозо-Норт Стар; Шатия-араб; Норикер; Липицанер. Лучше всего разведение лошадей шло в Венгрии и Галиции, и данные регионы являлись главными поставщиками для кавалерии [2] (Рис. 5).

Для сильного животноводческого комплекса, Австро-Венгрии были необходимы корма в большом объеме, и, если овес как таковой, в стране рос не очень удачно, то сена было много. Наличие естественных пастбищ и корма, делало животноводческий комплекс Империи достаточно сильным, лошади экспортировались в другие страны.

Составить конкуренцию Австро-Венгрии в экспорте сельскохозяйственной продукции для Германии у других стран региона не получилось бы при всем желании. Страны Европы, такие как [1] Швейцария, Франция, Италия, Великобритания, Швеция, просто не могли дать те товары, в которых так нуждалась Германия. При этом Турция и Российская Империя имели необходимые для Германии товары, но логистика была затруднена, или не оправдана.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из донесений военно-морского агента и редких печатных изданий, изученных в рамках работы над данной статьей, становится понятно, что Австро-Венгрия в начале XX в. была страной аграрной. Для понимания, необходимо заметить, что по состоянию на 1916 г. в Австрии городов с количеством населения более 50000 человек было 13, в Венгрии 10 [4]. Более трети населения были заняты в сельском хозяйстве.

При этом, из донесений барона П.Н. Врангеля, следовало, что население в империи вполне зажиточно и способно не реагировать болезненно даже на повышение ставок налогообложения. Нельзя не упомянуть и про достаточное разнообразие народов и народностей в Австро-Венгрии. Исторически те или иные народности занимали определенную нишу в сельском хозяйстве Империи, исходя из географического, климатического и даже этно-культурного положения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 3196. С. 17-22.

РГА ВМФ. Ф. 418. Оп. 1. Д. 2933 ч. 3. С. 284-285.

Грот К.Я. Австро-Венгрия или Карпато-Дунайские земли в судьбах славянства и в русских исторических изучениях. Издание 3-е, Петроград. 1911. С. 5-6

Матов Г.М. (1914) Популярная библиотека военных знаний. Австро-Венгрия как военная держава. Петроград. 1914. С. 5-51.

Австро-Венгрия и славяно-германские отношения. Институт славяноведения АН СССР. Москва: Федеральное государственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и книгораспространительский центр "Наука". 1965. 283 с.

Под флагом России: История зарождения и развития морского флота. М.: Согласие. 1995. 558 с.

Емелин А. Ю. Военно-морские агенты России: эволюция института, его задач и методов (1856 - 1918): специальность 07.00.02 "Отечественная история": диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Санкт-Петербург. 2007. 264 с.

Колпакиди А.И., Север А. Спецслужбы Российской империи. М.: Эксмо. 2010. 768 с.

Фалинго Р., Коффер Р. Всемирная история разведывательных служб 1870-1939. Т. 1. М.: Букинистика. 1997. 832 с.

Ливенцев Д.В. Императорский флот в российской политике: стратиграфия социального конфликта. Воронеж. 2008. 88 с.

Алексеев А.В. Германия и Австро-Венгрия: борьба за передел мира: к вопросу о причинах Первой мировой войны: сотрудничество, противоречия, конфликты: материалы II Международной научно-практической конференции, Рязань, 20–21 апреля 2017 года. Рязань: Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина. 2017. С. 15-17.

Жеребкин М.В. Исторические вызовы России и поиски ответов на них. Известия Юго-Западного государственного университета. Номер 1. Т. 8. 2018. С. 165 - 172.

Крючков И.В. Россия и Австро-Венгрия: политика сотрудничества и компромиссов на Балканах (1896-1908 гг.). Российско-Австрийский альманах: исторические и культурные параллели. Том Выпуск VI. Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет. 2018. С. 13-25.

Гуринов С. Л., Ливенцев Д.В. Актуальные вопросы военной истории России: Конспект лекций. Воронеж: Автономная некоммерческая организация по оказанию издательских и полиграфических услуг "НАУКА-ЮНИПРЕСС". 2019. 100 с.

Хасанов Р. Р. История отношений австро-Венгрии и России от Берлинского конгресса до начала периода согласия (1878-1896). Filo Ariadne. Номер 2(14). 2019. С. 87-99.

PECULIARITIES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT AUSTRO-HUNGARY AT THE END OF THE XIX - BEGINNING OF THE XX CENTURY. FROM THE REPORTS OF THE NAVAL AGENT

Dzyruk, Mikhail Sergeevich¹

¹Postgraduate, Department of Philosophy, Sociology and History, Voronezh State Technical University, 84, 20-letiya Oktyabrya Street, Voronezh, Russia, E-mail: warinsite@mail.ru

Abstract

In order to obtain the most complete information about the processes taking place in other states, the capabilities of intelligence units were used quite a long time ago. At the turn of the century, the Russian Empire had an institute of naval agents, whose more familiar name for us are military and naval attachés. Officers with knowledge of foreign languages, savvy in technical and military matters, served seconded to consulates in foreign countries. Of particular interest on the eve of World War I were the states that met later on the battlefield on land, in the air and at sea. The tasks of naval agents were not to obtain information concerning only the activities of the navies of foreign countries, on the contrary, they were instructed to cover socio-economic, political and demographic features as much as possible. Already in those times, they relied on the possibility of cross-checking information by obtaining it from different sources. It is all the more interesting to consider in this research article the intelligence data obtained by naval agents and data from unique publications concerning the development of the agricultural sector of Austria-Hungary and other related features.

Keywords: agriculture, naval agent, commodity turnover, natural resources.

REFERENCE LIST

RGA VMF. F. 418. Op. 1. D. 3196. S. 17-22.

RGA VMF. F. 418. Op. 1. D. 2933 ch. 3. S. 284-285.

Grot K.YA. Avstro-Vengriya ili Karpato-Dunajskie zemli v sud'bah slavyanstva i v russkih istoricheskikh izuchenyah. Izdanie 3-e, Petrograd. 1911. S. 5-6

Matov G.M. (1914) Populyarnaya biblioteka voennyh znaniy. Avstro-Vengriya kak voennaya derzhava. Petrograd. 1914. S. 5-51.

Avstro-Vengriya i slavyano-germanskije otnosheniya. Institut slavyanovedeniya AN SSSR. Moskva: Federal'noe gosudarstvennoe unitarnoe predpriyatie "Akademicheskij nauchno-izdatel'skij, proizvodstvenno-poligraficheskij i knigorasprostranitel'skij centr "Nauka". 1965. 283 s.

Pod flagom Rossii: Istoriya zarozhdeniya i razvitiya morskogo flota. M.: Soglasie. 1995. 558 s.

Emelin A. YU. Voенно-morskije agenty Rossii: evolyuciya instituta, ego zadach i metodov (1856 - 1918): special'nost' 07.00.02 "Otechestvennaya istoriya": dissertaciya na soiskanie uchenoj stepeni kandidata istoricheskikh nauk. Sankt-Peterburg. 2007. 264 s.

Kolpakidi A.I., Sever A. Specluzhby Rossijskoj imperii. M.: Eksmo. 2010. 768 s.

Falingo R., Koffer R. Vsemirnaya istoriya razvedyvatel'nyh sluzhb 1870-1939. T. 1. M.: Bukinistika. 1997. 832 s.

Livencev D.V. Imperatorskij flot v rossijskoj politike: stratigrafiya social'nogo konflikta. Voronezh. 2008. 88 s.

Alekseev A.V. Germaniya i Avstro-Vengriya: bor'ba za peredel mira: k voprosu o prichinah Pervoj mirovoj vojny: sotrudnichestvo, protivorechiya, konflikty: materialy II Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii, Ryazan', 20–21 aprelya 2017 goda. Ryazan': Ryazanskij gosudarstvennyj universitet imeni S.A. Esenina. 2017. S. 15-17.

ZHerebkin M.V. Istoricheskie vyzovy Rossii i poiski otvetov na nih. Izvestiya YUgo-Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. Nomer 1. T. 8. 2018. S. 165 - 172.

Kryuchkov I.V. Rossiya i Avstro-Vengriya: politika sotrudnichestva i kompromissov na Balkanah (1896-1908 gg.). Rossijsko-Avstrijskij al'manah: istoricheskie i kul'turnye paralleli. Tom Vypusk VI. Stavropol': Severo-Kavkazskij federal'nyj universitet. 2018. S. 13-25.

Gurinov S. L., Livencev D.V. Aktual'nye voprosy voennoj istorii Rossii: Konspekt lekcij. Voronezh: Avtonomnaya nekommercheskaya organizaciya po okazaniyu izdatel'skih i poligraficheskikh uslug "NAUKA-YUNIPRESS". 2019. 100 s.

Hasanov R. R. Istoriya otnoshenij avstro-Vengrii i Rossii ot Berlinskogo kongressa do nachala perioda soglasiya (1878-1896). Filo Ariadne. Nomer 2(14). 2019. S. 87-99.